

Cuadro S1. Componentes de la estrategia de búsqueda en todos los sistemas según los ámbitos temáticos: Vector (triatominae, triatoma, triatom\$), Parasite (trypanosoma cruzi), y Disease (chagas disease). Idioma de búsqueda: inglés y español. Filtro temporal: 01/01/0001 – 31/12/2020. Campo: PubMed [MeSH Terms] OR [All Fields]; Lilacs [Palabras]; Scielo [Todos los índices]. Se usó truncamiento “triatom\$” solo en Lilacs y Scielo. BibTri no permitió búsqueda detallada. Búsqueda por autor se usó la consulta #11 + el código de autor.

Ítem de búsqueda	Número de consulta	Consulta	ID	PubMed	Lilacs	Scielo	BibTri
Algoritmos	#1	triatominae OR triatoma AND (mexico OR mexican)	1	353	87	87	-
	#2	chagas disease AND (mexico OR mexican)	2	872	155	137	-
	#3	trypanosoma cruzi AND (mexico OR mexican)	3	795	160	118	-
	#4	#1 NOT (#2 OR #3)	4	42	4	7	-
	#5	#2 NOT #3	5	250	20	54	-
	#6	#3 NOT #2	6	176	25	35	-
	#7	#2 AND #3	7	629	135	83	-
	#8	#2 OR #3	8	1055	180	172	-
	#9	(#2 OR #3) NOT #1	9	737	97	92	-
	#10	(#2 OR #3) AND #1	10	311	83	80	-
	#11	#1 OR #2 OR #3	11	1090	184	179	-
Diagramas	#12	#1 NOT #2 NOT #3	1	42	4	7	-
	#13	#3 NOT #1 NOT #2	2	151	13	20	-
	#14	#2 NOT #1 NOT #3	3	178	13	33	-
	#15	#1 AND #2 NOT #3	4	75	7	21	-
	#16	#1 AND #3 NOT #2	5	25	12	15	-
	#17	#2 AND #3 NOT #1	6	408	71	39	-
	#18	#1 AND #2 AND #3	7	211	64	44	-
Búsqueda por Autor	#19	#11 AND Alejandro-Aguilar [Author]	A1	0	-	-	1
	#20	#11 AND Arce-Fonseca [Author]	A2	0	-	-	0
	#21	#11 AND Ballinas-Verdugo MA [Author]	A3	0	-	-	0
	#22	#11 AND Dumonteil [Author]	A4	14	-	-	4
	#23	#11 AND Espinoza B [Author]	A5	2	-	-	0
	#24	#11 AND Imbert-Palafox [Author]	A6	0	-	-	0
	#25	#11 AND Jiménez-Coello M [Author]	A7	0	-	-	0

#26	#11 AND Lozano-Kasten F [Author]	A8	0	-	-	0
#27	#11 AND Manning-Cela R [Author]	A9	1	-	-	0
#28	#11 AND Martinez-Ibarra [Author]	A10	0	-	-	2
#29	#11 AND Monteon [Author]	A11	1	-	-	1
#30	#11 AND Ramsey J [Author]	A12	6	-	-	2
#31	#11 AND Rebollar-Tellez [Author]	A13	0	-	-	0
#32	#11 AND Reyes PA [Author]	A14	5	-	-	0
#33	#11 AND Rodriguez Morales O [Author]	A15	0	-	-	0
#34	#11 AND Salazar-Schettino [Author]	A16	3	-	-	4
#35	#11 AND Sandoval-Ruiz [Author]	A17	0	-	-	0
#36	#11 AND Vázquez-Chagoyán [Author]	A18	0	-	-	0
#37	#11 AND Villagrán ME OR Villagrán-Herrera ME [Author]	A19	0	-	-	0
#38	#11 AND Villalobos G [Author]	A20	0	-	-	0

Cuadro S2. Criterios de inclusión y exclusión de publicaciones.

Criterio	Item	Descripción
Inclusión	Estudio	Artículos de investigación original.
	Ámbito de búsqueda	Estudios realizados con material biológico o datos mexicanos (cepas, muestras, especies, población).
	Publicación	Artículos publicados en revistas indexadas con proceso de revisión por pares.
	Horizonte temporal	Solo hubo restricción temporal al cierre de la búsqueda el 31 de diciembre de 2020 (01/01/0001 – 31/12/2020).
	Idioma	Los estudios seleccionados se restringieron a inglés, español y portugués (solo de Brasil).
Exclusión	Repetidos	Registros repetidos en los Sistemas de búsqueda (error en la base de datos de cada sistema).
	No Chagas	Estudios no relacionados a <i>T. cruzi</i> , los triatominos, los reservorios del parásito, o la EC.
	No México	Estudios no realizados en México, sin material biológico mexicano o estudio teórico sin aplicación a especie mexicana (cepas, muestras, especies, población).
	Revisión	Estudios de revisión sin métodos o resultados originales (excepto estudios de reanálisis de datos).
	Resumen	Registros que son resúmenes para congresos, seminarios o reuniones, etc.
	Manual	Manuales, libros o capítulos de libro de la SSA o de organizaciones internacionales, entre otros.
	Otros	Registros de investigación no original (comentario, carta al editor, editoriales) publicados en revistas sin revisión por pares, tesis o estudios sin disponibilidad del documento completo.

Cuadro S3. Criterios de valoración técnica.

Sección	Subsección	Criterio de valoración técnica	Codificación
Introducción	Área temática	Expone un problema de estudio, una pregunta de investigación o una temática a estudiar relevante.	T1
	Hipótesis	Plantea una hipótesis verificable acorde al problema de investigación.	T2
	Objetivo (os)	El objetivo (os) planteado es medible y alcanzable.	T3
Métodos	Diseño de estudio	El tipo de muestra es válido y adecuado para el planteamiento del problema, la hipótesis o los objetivos específicos.	T4
	Colecta de datos	Todos los métodos están descritos y referenciados detalladamente (incluye ubicación, fuente de la información, y variables de medida utilizadas).	T5
	Consideraciones éticas	Menciona coherentemente la validación ética del estudio acorde a normas internacionales (incluye consentimientos informados).	T6
	Muestra analizada	Cálculo del tamaño muestra con base a la población de medida y según criterio de significancia estadística.	T7
	Análisis de datos	Análisis válido y descrito claramente para todos los datos cuantitativos generados, según diseño de muestreo y validación estadística (<i>p value</i>).	T8
		Descripción y validación de valores cualitativos.	T9
		Descripción de programas estadísticos utilizados.	T10
Resultados	Cuadros gráficos y	Resumen claro de todos los datos generados (incluye N, leyendas y valores estadísticos).	T11
	Resultados	Inclusión de datos que validen sus resultados en bases de dominio público y materiales suplementales.	T12
Discusión	Interpretación de resultados	Interpretación de los resultados del estudio únicamente, y comparación con evidencias previas.	T13
	Conclusiones	Las conclusiones son acordes con los datos generados y la hipótesis/objetivos planteados.	T14

Cuadro S4. Criterios de valoración técnica para estudios de casos clínicos.

Sección	Criterio de valoración técnica	Codificación
Datos epidemiológicos	Se describen factores de riesgo/antecedentes dirigidos a sospecha de caso de EC. Mención de todos los antecedentes: personal no patológico, patológico, heredofamiliares, gineco-obstétricos, androgénicos.	T1
Cuadro clínico	Describe a detalle la sintomatología del paciente.	T2
	Describe a detalle la exploración física del paciente.	T3
Diagnóstico	Descripción de estudios de laboratorio/imagen solicitados.	T4
	Menciona solicitud y resultado de diagnóstico etiológico.	T5
Tratamiento	Describe todos los tratamientos no etiológicos recibidos.	T6
	Menciona solicitud de tratamiento etiológico o en su defecto que no se solicita tratamiento etiológico por no ser candidato.	T7
Seguimiento	Menciona plan de seguimiento.	T8
Prevención	Menciona que se le otorgan medidas preventivas al paciente y a la familia.	T9

Cuadro S5. Número de registros seleccionados, elegidos e incluidos por sistema de búsqueda (porcentajes respecto al total de selección por fila [ID] y al total de selección por sistema de búsqueda [Total]).

Sistema	ID	Ámbito temático	SELECCIÓN		ELEGIBILIDAD			INCLUSIÓN		
			Total	% Total	N	%		N	%	
						ID	Total		ID	Total
PubMed	P1	Vector	42	3.9	29	69.0	2.7	5	11.9	0.5
	P2	Parasite	151	13.9	74	49.0	6.8	18	11.9	1.7
	P3	Disease	178	16.3	30	16.9	2.8	10	5.6	0.9
	P4	Vector AND Disease	75	6.9	52	69.3	4.8	18	24.0	1.7
	P5	Vector AND Parasite	25	2.3	22	88.0	2.0	4	16.0	0.4
	P6	Disease AND Parasite	408	37.4	240	58.8	22.0	92	22.5	8.4
	P7	Compartidos Todos	211	19.4	147	69.7	13.5	62	29.4	5.7
TOTAL			1090	100	594	54.5	54.5	209	19.2	19.2
Lilacs	L1	Vector	4	2.2	3	75.0	1.6	0	0.0	0.0
	L2	Parasite	13	7.1	4	30.8	2.2	1	7.7	0.5
	L3	Disease	13	7.1	4	30.8	2.2	1	7.7	0.5
	L4	Vector AND Disease	7	3.8	6	85.7	3.3	1	14.3	0.5
	L5	Vector AND Parasite	12	6.5	9	75.0	4.9	1	8.3	0.5
	L6	Disease AND Parasite	71	38.6	31	43.7	16.8	12	16.9	6.5
	L7	Compartidos Todos	64	34.8	39	60.9	21.2	11	17.2	6.0
TOTAL			184	100	96	52.2	52.2	27	14.7	15.3
SciELO	S1	Vector	7	3.9	6	85.7	3.4	0	0.0	0.0
	S2	Parasite	20	11.2	10	50.0	5.6	3	15.0	1.7
	S3	Disease	33	18.4	5	15.2	2.8	2	6.1	1.1
	S4	Vector AND Disease	21	11.7	13	61.9	7.3	2	9.5	1.1
	S5	Vector AND Parasite	15	8.4	13	86.7	7.3	1	6.7	0.6
	S6	Disease AND Parasite	39	21.8	23	59.0	12.8	9	23.1	5.0
	S7	Compartidos Todos	44	24.6	28	63.6	15.6	10	22.7	5.6
TOTAL			179	100	98	54.7	54.7	27	15.1	15.1

Cuadro S6. Número de registros seleccionados, elegidos e identificados por sistemas de búsqueda y sus combinaciones (elegibilidad e inclusión respecto al total de selección).

Consulta	ID	Descripción de la consulta	Selección		Elegibilidad		Inclusión	
			Total	%	N	%	N	%
1	D1	Exclusivo Pubmed	663	47.1	285	43.0	95	14.3
2	D2	Exclusivo BibTri	209	14.8	41	19.6	7	3.3
3	D3	Exclusivo Lilacs	34	2.4	2	5.9	0	0.0
4	D4	Exclusivo Scielo	42	3.0	5	11.9	1	2.4
5	D5	Pubmed AND BibTri	286	20.3	220	76.9	90	31.5
6	D6	Pubmed AND Lilacs	25	1.8	4	16.0	0	0.0
7	D7	Pubmed AND Scielo	12	0.9	4	33.3	0	0.0
8	D8	BibTri AND Lilacs	7	0.5	3	42.9	0	0.0
9	D9	BibTri AND Scielo	8	0.6	5	62.5	0	0.0
10	D10	Lilacs AND Scielo	11	0.8	4	36.4	1	9.1
11	D11	Pubmed AND BibTri AND Lilacs	6	0.4	5	83.3	1	16.7
12	D12	Pubmed AND BibTri AND Scielo	5	0.4	2	40.0	0	0.0
13	D13	Pubmed AND Lilacs AND Scielo	21	1.5	18	85.7	4	19.0
14	D14	BibTri AND Lilacs AND Scielo	8	0.6	4	50.0	2	25.0
15	D15	Pubmed AND BibTri AND Lilacs AND Scielo	72	5.1	56	77.8	19	26.4
TOTAL			1409	100	658	46.7	220	15.6

Cuadro S7. Número de registros elegidos e incluidos por categoría temática de investigación.

Código	Categoría temática	Elegibilidad		Descartados		Inclusión	
		N	%	N	%	N	%
C1	Vector: Taxonomía. Evolución. Identificación.	51	7.7	34	7.8	17	7.7
C2	Vector: Infección con <i>T. cruzi</i> . Interacciones zoonóticas.	34	5.2	23	5.3	11	5.0
C3	Vector: Ecología. Dispersión. Domesticación.	77	11.7	50	11.4	27	12.2
C4	Vector: Control del contacto humano-vector.	38	5.8	26	5.9	12	5.4
C5	<i>T. cruzi</i> en poblaciones naturales: Linajes y Diagnóstico molecular.	26	3.9	14	3.2	12	5.4
C6	<i>T. cruzi</i> cepas <i>in vitro</i> : Genética. Genoma. Proteoma. Fisiología. Metabolismo. Tropismo.	82	12.4	67	15.3	15	6.8
C7	Reservorios silvestres y domesticados de <i>T. cruzi</i> . Interacciones bióticas.	37	5.6	25	5.7	12	5.4
C8	Estudios con animales de laboratorio.	64	9.7	34	7.8	30	13.6
C9	Epidemiología de la transmisión (vectorial. congénita. iatrogénica. oral. otros).	64	9.7	48	11.0	16	7.2
C10	Aspectos clínicos de la EC (diagnóstico. tratamiento. cuidado de la salud).	53	8.0	34	7.8	19	8.6
C11	Carga de la enfermedad. Costos económicos. Análisis del Sistema de Salud. Formación de profesionales de la salud.	17	2.6	8	1.8	9	4.1
C12	Aspectos Socio-Antropológicos de la infección con <i>T. cruzi</i> . interacción con los vectores y la EC.	9	1.4	1	0.2	8	3.6
C13	Desarrollo de fármacos antiparasitarios.	44	6.7	32	7.3	12	5.4
C14	Análisis de Triatominos de colonias de laboratorio.	63	9.6	42	9.6	21	9.5
Total		659	100	438	66.5	221	33.5